

Dijital dünyada marka deneyimi: Netflix'in marka stratejisinin yolculuğu

Brand experience in the digital world: The journey of Netflix's brand strategy

MELİZ BABAÇ

Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları ABD., ORCID: 0009-0008-8978-3385, babacmeliz@gmail.com

Geliş | Received: 03/05/2026 Kabul | Accepted: 24/06/2026 Yayım | Published: 25/06/2026 Benzerlik oranı | Similarity Ratio: 4% (Turnitin) Katkı oranı | Contribution ratio: Yazar 1: 100%

ÖZ

Bu çalışma, dijitalleşen medya ortamında marka deneyiminin nasıl şekillendiğini Netflix örneği üzerinden stratejik pazarlama iletişimi ve bütünlük pazarlama iletişimi çerçevesinde incelemektedir. Araştırma, 1997-2025 yılları arasında Netflix'in marka dönüşüm sürecini ele almakta ve platformun DVD kiralama sisteminden dijital yayıncılık modeline geçişini, orijinal içerik üretimi stratejilerini ve kullanıcı deneyimi odaklı iletişim yapısını analiz etmektedir. Çalışma nitel araştırma yöntemi olarak vaka analizi yaklaşımını kullanmakta ve literatür taraması ile görsel analiz tekniklerinden yararlanmaktadır. Elde edilen bulgular, Netflix'in görsel tasarım, sosyal medya dili ve görünmez pazarlama stratejileri aracılığıyla güçlü bir marka deneyimi oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca yerleştirilmiş içerik stratejilerinin kullanıcı bağlılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, dijital platformların yalnızca içerik sağlayıcı değil aynı zamanda deneyim tasarlayan markalar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışma, dijital platformların marka yönetimi literatüründe yeniden tanımlanmasına katkı sunmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuçlar stratejik iletişim yaklaşımlarının önemini vurgulamaktadır ve gelecekteki araştırmalara temel oluşturmaktadır. Bu durum literatüre bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktadır. Ayrıca çalışma, kullanıcı deneyimi tasarımının marka algısı üzerindeki etkisini disiplinler arası bir perspektifle değerlendirmektedir.

Anahtar kelimeler: Netflix, marka deneyimi, dijital pazarlama, stratejik iletişim, bütünlük pazarlama iletişimi.

ABSTRACT

This study investigates the formation of brand experience in the digital media environment through the case of Netflix, drawing on the frameworks of strategic and integrated marketing communication. The research covers Netflix's transformation process between 1997 and 2025, analyzing its transition from DVD rental services to digital streaming models, original content production strategies, and user experience-oriented communication structure. The study employs a qualitative research method using a case study approach and benefits from literature review and visual analysis techniques. The findings indicate that Netflix creates a strong brand experience through visual design language, social media communication, and invisible marketing strategies. It is also concluded that localized content strategies increase user engagement and platform loyalty. The study demonstrates that digital platforms are not only content providers but also experience designers. In this context, the study contributes to the literature by redefining digital platforms within brand management studies. Furthermore, the results emphasize the importance of strategic communication approaches and provide a foundation for future research. This provides a holistic perspective to the literature. The study examines the influence of user experience design on brand perception through an interdisciplinary perspective.

Keywords: Netflix, brand experience, digital marketing, strategic communication, integrated marketing communication.

ATIF | CITATION

Babaç, M. (2026). Dijital dünyada marka deneyimi: Netflix'in marka stratejisinin yolculuğu. *Comm.design: Journal of Communication Design Research*, 1(1), 16-34. https://www.doi.org/10.5281/zenodo.20846700

Giriş

Gittikçe dijitalleşen dünyada dönüşüm kaçınılmaz bir hal almış, sadece teknolojik altyapıları değil, markaların var olma biçimini de köklü bir şekilde değiştirmiştir. Dijitalleşmenin etkisiyle markaların hedef kitleyle iletişim kurma biçimleri kökten bir değişime ve dönüşüme uğramıştır. Artık insanlar bir ürün ya da hizmet satın almanın yanı sıra, markalarla duygusal ve deneyimsel bir bağ kurmayı da önemsemektedirler. Bu durumun, marka deneyimini stratejik marka yönetiminin en önemli unsurlarından biri haline getirdiğini söylenebilir.

Netflix, bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biridir. 1997'de posta yoluyla DVD kiralama hizmeti sunan bir şirket olarak yola çıkan Netflix, bugün 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren dijital bir platform haline gelmiştir. Markanın başarısı yalnızca içerik üretimine değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini temel alan stratejik marka yönetimine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Netflix'in dijital çağın getirdiği değişimlere nasıl uyum sağladığı ve marka stratejisini bu süreçte nasıl şekillendirdiği incelenecektir.

Bu araştırma, dijitalleşen medya ortamında marka deneyiminin nasıl şekillendiğini Netflix örneği üzerinden inceleyerek stratejik pazarlama iletişimi literatürüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, 1997-2025 yılları arasında Netflix'in marka dönüşüm sürecini kapsamakta ve özellikle dijital platformların kullanıcı deneyimi odaklı iletişim stratejilerine odaklanmaktadır.

Araştırma Soruları:

S1: Netflix'in marka stratejisi dijitalleşme süreciyle nasıl dönüşmüştür?

S2. Bütünleşik pazarlama iletişimi Netflix'te nasıl uygulanmaktadır?

S3. Görsel tasarım ve sosyal medya dili marka deneyimini nasıl etkilemektedir?

Hipotezler:

H1: Netflix'in kullanıcı odaklı arayüz tasarımı marka deneyimini olumlu yönde etkilemektedir.

H2: Netflix'in yerelleştirilmiş sosyal medya dili marka bağlılığını artırmaktadır.

H3: Görünmez pazarlama stratejileri marka algısını güçlendirmektedir.

Literatürde dijitalleşme, marka deneyimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi üzerine yapılan çalışmalar, markaların artık yalnızca ürün sunan yapılar değil aynı zamanda deneyim tasarlayan sistemler olduğunu ortaya koymaktadır (Çakır, 2025; Yolaç & Demir, 2004). Ayrıca dijital platformların kullanıcı odaklı iletişim stratejileri geliştirdiği ve marka bağlılığını artırmak için kişiselleştirilmiş içerik sunduğu belirtilmektedir.

Stratejik pazarlama iletişimi

Stratejik iletişim, bir organizasyon tarafından misyonunu yerine getirmek için iletişimin kasıtlı kullanımınıdır. Halkla ilişkiler, pazarlama, reklam ve online iletişim gibi çeşitli iletişim biçimlerini entegre eder ve tutarlı kurumsal kimliği teşvik etmek ve uzun vadeli stratejik hedefleri desteklemek için kullanılır. Bu, iç iletişimi yönetmeyi de içerir. Organizasyon içinde uyumu ve tutarlılığı sağlamak için dış iletişimi şekillendirir, kamu algısını oluşturur ve müşteriler ve paydaşlarla etkileşime geçer. (Guru Technologies, 2025)

Bu tanımda özetle, stratejik pazarlama iletişiminin, aslında bir markanın sadece ürününü satmaya odaklanmaktan çok daha fazlasını kapsamak olduğu belirtilmektedir. Burada asıl amaç, markanın hedef kitleyle doğru ve tutarlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamaktır. Kısaca, sadece reklam yapmak değil, tüm pazarlama faaliyetlerini bir plan dahilinde ve birbiriyle uyumlu hale getirmek gerekmektedir. Tüm bu faaliyetlerin uyumlu ve tutarlı yürütülmesi, bütünleşik pazarlama iletişimi (IMC) kavramının temelini oluşturmaktadır. Bu süreçte, marka mesajının hangi kanallardan iletileceği, tüketiciye nasıl sunulacağı ve hangi tonun kullanılacağı gibi detaylar oldukça önemlidir.

Günümüz dijital dünyasında bu kavram daha da önem kazanmaktadır. Tüketiciler artık markalarla her an etkileşim halinde olup onlardan daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşama beklentisi içindedirler. Sosyal medya, mobil uygulamalar, e-posta pazarlaması gibi farklı iletişim kanalları, stratejik pazarlama

iletişiminin uygulanabileceği alanlar arasında yer almaktadır. Örneğin bir dijital platform, kullanıcılarının ilgisini çeken içerikleri önerirken, aynı zamanda marka kimliğini ve mesajını da tutarlı bir şekilde iletmek zorunda. "Rekabet üstünlüğü bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir." (Kotler, 2003) Kotler'in bu benzetmesi, stratejik iletişimin sağlayabileceği avantajları anlama noktasında oldukça açıklayıcı bir alıntıdır. Dijital dünyanın günümüzdeki dönüşümü, rekabetin büyümesinin önünü açmıştır ve bu durum rekabet üstünlüğünü zorunlu kılmıştır.

Pazarlamada da benzer bir durumla karşılaşmaktadır. Sıradan bir stratejiyle rakiplerin yaptığı şeyleri yapmak artık çoğu zaman yeterli değildir. Farklılaşmak ve daha etkili araçlarla, daha stratejik ve yenilikçi yaklaşımlarla hareket etmek gerekmektedir. Dijital araçların sunduğu bu avantaj, markalara rakiplerine kıyasla ciddi bir rekabet üstünlüğü, bir anlamda 'tabanca avantajı' sağlamaktadır. Özetle, stratejik planlama ve etkili iletişim, sadece ürün kalitesiyle değil, aynı zamanda doğru araç ve yöntemlerle sağlanabilecek bir rekabet üstünlüğü yaratmaktadır. Markanın hem hedef kitlesiyle uzun vadeli bir bağ kurmasını sağlamakta, hem de markanın her temas noktasında aynı mesajı vermesini mümkün kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bir markanın başarısında iletişimin planlı ve bilinçli yürütülmesi kritik bir rol oynamaktadır.

Dijitalleşmenin pazarlama stratejilerine etkisi

1990'lı yıllardan itibaren internetin ve buna bağlı teknolojilerin hızla gelişmesi, küresel pazarlardaki rekabet koşullarını ve tüketici yapısını köklü biçimde değiştirmiştir. Bu dönüşüm, işletmeleri yürüttükleri pazarlama faaliyetlerinde farklılaşmaya yöneltmiş ve mevcut stratejilerini dijital çağa uyarlama gerekliliğini doğurmuştur. Küreselleşen piyasalarda müşterileriyle daha yoğun iletişim kurmak isteyen markalar, yalnızca kaliteli ürün ve hizmet üretimiyle yetinmeyip, aynı zamanda güçlü markalaşma süreçlerine, kişisel ürün konseptlerine ve müşteri odaklı iletişim stratejilerine yatırım yapmaya başlamıştır. Bu yaklaşım, rekabet avantajı elde etmek ve pazar payını artırmak açısından belirleyici bir unsur haline gelmiştir. Ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte "ürün odaklı" stratejilerin yerini "marka odaklı" yaklaşımlar almış; işletmeler, markalaşmayı tüm kurumsal faaliyetlerinin merkezine yerleştirerek müşteri memnuniyetini artırmayı ve beklentileri daha hızlı karşılamayı hedeflemiştir (Çakır, 2025).

Buna paralel olarak, günümüzde dijitalleşme sadece markaların pazarlama stratejilerini değil, aynı zamanda tüketici davranışlarını da kökten değiştirmiştir. Artık insanlar bir ürünü ya da hizmeti sadece satın almakla kalmayıp sosyal medyada deneyimlerini paylaşmakta, yorumlarla diğer kullanıcıları etkilemekte ve markalardan daha kişisel, interaktif bir iletişim beklemektedir. Örneğin Netflix gibi dijital platformlar, kullanıcı verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunma stratejisinde olup tüketiciye adeta "senin için özel hazırlanmış" bir deneyim alanı yaratmaktadır.

Bu noktada stratejik pazarlama iletişimi, markaların hem ürün hem de marka mesajlarını planlı ve tutarlı bir şekilde iletmelerini sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Sadece ürün satmak değil, markayı doğru bir şekilde konumlandırmak ve tüketiciyle uzun vadeli bir iletişim kurmak temel hedef haline gelmektedir. Dijitalleşme sayesinde markalar artık tüketicileri daha iyi tanıyabilmekte, onlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmekte ve iletişim stratejilerini buna göre şekillendirebilmektedir.

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Stratejik pazarlama iletişimi, yalnızca mesajın hedef kitleye iletilmesiyle sınırlı olmayan, tüm pazarlama faaliyetlerinin planlı ve birbiriyle uyumlu biçimde yürütülmesini kapsayan bütüncül bir süreçtir. Bu süreçte önemli olan, iletişimin nasıl kurulacağını önceden belirlenmesi ve mevcut kaynakların belirlenen hedefler doğrultusunda etkili bir şekilde kullanılmasıdır. Aynı zamanda farklı iletişim faaliyetleri arasında tutarlılık sağlanması, markanın bütüncül ve güçlü bir algı oluşturabilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. (Duran, t.y.)

Amerikan Reklam Acenteleri Birliği (American Association of Advertising Agencies)'ne göre BPI: "Çeşitli iletişim disiplinlerinin reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler gibi stratejik rollerini değerlendiren ve bunları açıklık, tutarlılık ve maksimum iletişim etkisi sağlamak üzere bir araya getirip kapsamlı bir planın katma

değerini kabul eden bir pazarlama iletişim planlaması kavramıdır." (Belch & Belch, 2001'den akt. Yolaç & Demir, 2004, s. 122)

BPI süreci müşteriyle başlamakta ve birbiriyle uyumlu ve bir arada ilerleyen ikna edici iletişim çalışmaları sonucunda hedef kitlenin davranışının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir plan doğrultusunda ilerlemek bütünleşik pazarlama iletişiminin en önemli özelliğidir. Temel amaç, yapılan faaliyetlerin tümünün bir plan çerçevesinde, pazarlama karmasının tüm unsurları ile entegrasyonunun sağlanmasıdır. Mesajlar, amaca ve hedef kitleye uygun zamanda, uygun kanallar aracılığıyla ve uygun şekilde aktarılmalıdır. Verimlilik ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı bu noktadan hareketle ortaya çıkmıştır.

Yukarıda ele alınan stratejik pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları teoride markaların nasıl planlı ve uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; bahsedilen stratejilerin günümüz dijital dünyasında, özellikle de hızla değişen medya ortamında nasıl uygulandığı Netflix örneği üzerinden açıklanacaktır.

Dijital marka deneyimi ve stratejik pazarlama iletişimi: Netflix örneği

Literatürde incelenen kavramların ve tanımlamaların sonucunda, markaların yalnızca mesaj içeriğinde değil, görsel ve deneyimsel iletişim boyutunda da bütünlük sağlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle dijitalleşen dünyada medyanın yeni rolü, marka stratejilerini oluştururken bütünleşik pazarlama iletişimi ve dijital platform stratejilerini kullanmanın artık markayı öne taşıyacak bir rekabet unsuru değil, zorunlu bir dönüşüm haline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, görsel dilin, kullanıcı arayüzü tasarımlarının ve içerik yerleşimlerinin, marka kimliğinin inşasında aktif rol oynadığı görülmektedir.

Netflix, hem dijital arayüz tasarımı hem de içeriğe entegre biçimde kurgulanan reklam uygulamalarıyla bu yaklaşımın dikkat çekici örneklerinden biridir. Platformun kullanıcı dostu arayüzü, sade ancak yönlendirici tasarım anlayışı ve kişiselleştirilmiş içerik sunumu, markanın stratejik iletişim yaklaşımını doğrudan yansıtmaktadır. Aynı zamanda içeriklerin platform içerisindeki konumlandırılması, afiş ve kapak görsellerinin kullanımı ile öne çıkarılan yapımlar, kullanıcı dikkatini belirli içeriklere yönlendiren bilinçli bir stratejinin parçası olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda Netflix'in yalnızca bir içerik sağlayıcısı değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini tasarlayan bir iletişim aktörü olduğu görülmektedir. Bu bölümde, Netflix'in arayüz yapısı ve reklam stratejileri görseller üzerinden incelenecek, bu unsurların markanın stratejik iletişim planı bağlamında nasıl işlediği ve kullanıcı ile kurduğu etkileşimi nasıl şekillendirdiği tartışılacaktır.

Yöntem

Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden vaka analizi (case study) yaklaşımına dayanmaktadır. Netflix markası örneğinde stratejik marka yönetimi süreci, literatür taraması ve görsel analiz teknikleri üzerinden incelenmiştir. Veriler markanın resmi kaynakları, akademik yayınlar ve güncel medya içeriklerinden elde edilmiştir.

Vaka analizi yönteminin tercih edilmesinin temel nedeni, Netflix gibi küresel bir markanın stratejik iletişim süreçlerinin derinlemesine analiz edilmesine olanak sağlamasıdır. Benzer çalışmalarda da dijital platformlar çoğunlukla nitel yöntemlerle ele alınmakta ve görsel analiz teknikleri kullanılmaktadır (Şahin, 2018; Akmeşe & Taşcıoğlu, 2025).

Bulgular ve analiz

Netflix arayüzünün görsel dil olarak incelenmesi

Dijital platformlarda kullanıcı arayüzü (UI) yalnızca teknik bir yönlendirme aracı değildir. Aynı zamanda markanın kimliğini, kişiliğini ve değerini görsel olarak yansıtan da bir araçtır. Netflix'in arayüz tasarımı bu açıdan değerlendirildiğinde yüksek kontrastlı renk paleti, tipografik ve ikonografik bütünlük sayesinde markanın "basit, akıcı ve kişisel" deneyim vaadini desteklediği görülmektedir. Netflix, içeriği öne çıkararak

bir arayüz kullanmaktadır. Amaç, yazının fazla dikkat çekmemesi fakat bir yandan da kullanıcıyı yönlendirmektir.

Görsel 1. Netflix logosu. Kaynak: Netflix (t.y.).

NETFLIX

Görsel 2. Netflix logosu. Kaynak: Seeklogo (t.y.).

Arayüzün baskın rengi olan kırmızı, markanın logosuyla tutarlı biçimde kullanılarak dikkat çekici bir vurgu yaratmaktadır (Görsel 1, Görsel 2). Kırmızı renk yalnızca enerjiyi değil, izleme deneyiminde heyecan duygusunu da çağrıştırmak için tercih edilmiştir; dolayısıyla marka deneyimi duygusal bir boyut kazanmaktadır. Siyah arka plan ise hem sinematografik bir atmosfer kurup hem de içerik görsellerinin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Tipografi tercihleri -modern, serif'siz yazı karakterleri- okunabilirliği kolaylaştırırken aynı zamanda markanın minimal ve teknolojik yönünü güçlendirmektedir.

Görsel 3. Netflix kurumsal varlıklar sayfasından alınan tanıtım görseli. Kaynak: Netflix (t.y.).

Netflix'in uygulamaya girişte kullanıcıyı karşılayan ana sayfa arayüzü markanın dijital kimliğinin en çok hissedildiği alanlardan biridir (Görsel 3). Koyu arka plan rengi içeriklerin ön plana çıkmasını sağlamakta, aynı zamanda izleme deneyimini sinematik bir atmosferle çağrıştırmaya amacını taşımaktadır. Ekranı kaplayan büyük afiş görselleri, kullanıcıyı yönlendiren bir tür "görsel çağrı" niteliğinde kullanılmaktadır.. Bu görsellerin dinamik olarak değişmesi, kullanıcıda sürekli bir yenilik hissi yaratarak platformun "bitmeyen içerik akışı" vurgulanır.

Belirtildiği gibi, arayüzdeki tipografi tercihi, Netflix'in sade ama kendinden emin marka tonunu destekler niteliktedir. Kalın ve sans-serif karakter kullanımı (çoğunlukla Netflix Sans) markanın modern, sade ve evrensel algısını pekiştirir. Ayrıca okunabilirliği kolaylaştırarak kullanıcıyı yormama gayesi taşır. Kırmızı "N" logosu ve buton renkleri (örneğin "Oynat" butonunun kırmızısı), platformun rengiyle tutarlı bir görsel bütünlük yaratmaktadır. Bu tutarlılık sayesinde kullanıcı kendini "Netflix evreninde" hisseder. Sonuç olarak yaratılmak istenilen farklılaşmanın başarıyla sağlanmış olduğu söylenebilir.

Görsel 4. Netflix kurumsal varlıklar sayfasından alınan tanıtım görseli. Kaynak: Netflix (t.y.).

Bir dizi veya film sayfasına geçildiğinde ise arayüz, kullanıcıyla duygusal bir yakınlık kurma biçimine dönüşmektedir. İçerik hakkında sunulan bilgiler (özet, oyuncular, tür, süre gibi), kullanıcıyı karar verme sürecinde yönlendirirken; arka planda bulanıklaştırılmış tanıtım görseli izleyiciyi içerik dünyasının içine çekmektedir. "Benzer içerikler" veya "Bunu da beğenebilirsin" gibi öneri alanları ise kişiselleştirilmiş deneyim uygulamalarının en belirgin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle Netflix arayüzü yalnızca bir izleme platformu olmanın ötesine geçmekte, kullanıcıyla etkileşim kuran bir özne gibi hareket etmektedir.

Sonuç olarak Netflix'in arayüz tasarımı, görsel minimalizm ile duygusal etkileşim arasında kurduğu denge ve tutarlılık sayesinde markanın kullanıcı merkezli kimliğini somutlaştırmaktadır (Görsel 4). Görsel dil, tipografi, renk kullanımı ve içerik düzeni bir araya gelerek markanın hem küresel hem de kişisel bir deneyim sunma stratejisinin önemli bir parçası hâline gelmektedir

Görünmez Pazarlama Biçimleri

Görünmez pazarlama biçimleri (Invisible Marketing), yalnızca reklamlarda değil, tüm pazarlama stratejilerinde kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımın temel amacı, fark edilmeden etki yaratmaktır. Böylelikle izleyici, yani hedef kitle, çoğu zaman karşılaştığı uygulamanın bir reklam olduğunu düşünmeden pazarlama faaliyetlerine maruz kalmaktadır. Bu durum, algılanan mesajın samimiyetine ilişkin şüpheleri azaltmakta ve mesajın kabulünü kolaylaştırmaktadır. Özellikle geleneksel reklam biçimlerine yönelik tepkilerin artmasıyla birlikte markalar, izleyicinin dikkatini doğrudan çekmeye çalışmak yerine onların doğal izleme deneyimine dahil olmayı tercih etmeye başlamıştır (Şahin, 2018).

Görünmez pazarlama biçimleri uygulamada genellikle gizli reklam (native advertising) ve ürün yerleştirme (product placement) yöntemleri aracılığıyla karşımıza çıkmaktadır. Gizli reklamın reklamveren açısından temel amacı, reklam mesajının niteliğini gizleyerek içerikle bütünleşik bir biçimde sunulmasını sağlamaktır. Netflix gibi dijital platformlar bu yöntemi, izleme deneyimini kesintiye uğratmadan markayı görünür kılma stratejisi doğrultusunda kullanmaktadır. Özellikle Netflix özelinde gerçekleştirilecek bir incelemede, geleneksel reklam biçimlerinden uzak duran bir strateji anlayışıyla karşılaşılmaktadır. Markanın pazarlama stratejilerindeki temel yaklaşımı, yenilikçi reklam biçimlerini benimsemek ve izleyici deneyimini bölmekten kaçınmaktır. Bu yaklaşım sayesinde izleyici, arayüz içerisinde uyumsuz ya da açık biçimde sunulan reklamlarla karşılaşmamakta; bunun yerine içerikle uyumlu pazarlama uygulamalarına

maruz kalmaktadır. Bu durum Netflix'e, "reklam yapmadan reklam yapma" avantajı sağlamaktadır. Böylece izleyicinin savunma mekanizmaları devreye girmeden marka mesajının daha doğal bir biçimde içselleştirilmesi mümkün olmaktadır (Rozukalne, 2012'den akt. Akmeşe & Taşcıoğlu, 2025).

Netflix'in bu stratejiyi benimsemesinin bir diğer nedeni, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir marka olmasıdır. Bu sayede farklı kültürlerle uyumlu ve doğal bir iletişim dili kurabilmektedir. Platform, dizilerinde ve filmlerinde yer alan markaları anlatının akışına uygun biçimde kullanarak hem markaların tanınırlığını artırmakta hem de içerik üreticileriyle karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliği modeli geliştirmektedir. Bu yöntem sayesinde izleyicinin dikkatini dağıtmadan marka bilinirliği güçlenmekte; aynı zamanda sürekli reklam bombardımanının yarattığı bıkkınlık hissi de azaltılmaktadır. Dolayısıyla görünmez pazarlama, Netflix gibi dijital yayın platformları açısından yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir avantaj da sunmaktadır.

Netflix'in Gizli Reklam Örnekleri

Bu bölümde Netflix'in pazarlama stratejisinin önemli unsurlarından biri olan gizli reklam uygulamaları, görsel örneklerle desteklenerek incelenecektir. Amaç, Netflix'in içerik üretim süreçlerinde reklam unsurlarını hikâye anlatımıyla nasıl bir araya getirdiğini ortaya koymak ve markanın kimliğini ile iletişim stratejisini hangi yollarla oluşturduğunu anlamaktır. Ayrıca bu inceleme, platformun izleyici deneyimini bölmeden markaları içeriklere dahil etme konusundaki başarısını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte söz konusu yaklaşımın Netflix'in küresel ölçekteki marka değerine olan etkisinin de değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Netflix, bu stratejisini temelde iki farklı yöntem üzerinden yürütmektedir: ürün yerleştirme ve içerik içi marka entegrasyonu. Ürün yerleştirme uygulamalarında markalar çoğunlukla arka planda ya da sahne içerisinde görünürken, marka entegrasyonu yaklaşımında markalar doğrudan hikâyenin bir parçası hâline gelmektedir. Bu iki yöntem, Netflix'in reklamı doğrudan göstermeden izleyiciyle doğal bir etkileşim kurmasını sağlamakta ve platformun kendine özgü pazarlama dilini oluşturmaktadır. Ayrıca Netflix'in dizi ve film temalarıyla bütünleşik biçimde geliştirilen marka iş birlikleri, "Stratejik Marka Ortaklıkları" başlığı altında incelenecektir.

İçerik İçi Marka Entegrasyonu

1985 yılında piyasaya sürülen New Coke, Coca-Cola Şirketi açısından tarihin en büyük pazarlama hatalarından biri olarak kabul edilmektedir. Klasik formülün değiştirilmesi, dönemin tüketicileri tarafından olumsuz karşılanmış ve ürün kısa süre içerisinde satıştan kaldırılmıştır. Ancak Stranger Things dizisi, hikâyesini tam da bu dönemde (1985 yılında) konumlandığı için New Coke'u hem nostaljik bir unsur, hem de anlatıyı güçlendiren sembolik bir öğe olarak kullanmaktadır.

Görsel 5. Stranger Things dizisinde New Coke içerik içi marka entegrasyonu örneği (Haasch, 2019, July 6).

Netflix, dönemin popüler kültürüne ilişkin çok sayıda referansın yer aldığı bu sezonda New Coke'a geniş bir yer vererek markayı yalnızca arka planda görünen bir ürün, yani klasik bir ürün yerleştirme unsuru olmaktan çıkarmakta ve doğrudan hikâyenin içine entegre etmektedir (Görsel 5). Bu sayede ürün, dizinin

atmosferini destekleyen, dönemin tüketim kültürünü yansıtan ve izleyicide nostaljik bir bağ kurulmasına katkı sağlayan bir unsur hâline gelmektedir. Bu durum, geleneksel ürün yerleştirme uygulamalarından ziyade içerik içi marka entegrasyonunun güçlü bir örneği olarak değerlendirilmektedir (Haasch, 2019).

Görsel 6. Stranger Things dizisinde New Coke içerik içi marka entegrasyonu örneği (Haasch, 2019, July 6).

New Coke, Stranger Things 3'te hem hafif bir eleştiri unsuru olarak hem de izleyicilerin ilgisini çekmek amacıyla kullanılmıştır. Coca-Cola, Netflix ile iş birliği gerçekleştirerek "New Coke ve Stranger Things 1985 Sınırlı Sayıda Koleksiyon Paketi"ni piyasaya sürmüştür. Bu paket; Stranger Things etiketli iki kutu New Coke ile iki şişe klasik Coke ve Coke Zero'dan oluşmakta, böylece ürünün nostaljik bir yaklaşımla yeniden satışa sunulmasını sağlamaktadır (Görsel 6).

Dizide yer alan sahnelerden birinde Karen Wheeler, havuz kenarında beklerken pipet aracılığıyla Coca-Cola tüketmektedir. Bu ayrıntı, sahnenin atmosferini oluşturan özenli kostüm, makyaj ve aksesuar kullanımıyla birleşerek 1980'li yılların estetik anlayışını ve dönemin kültürel bağlamını güçlendirmektedir (Haasch, 2019).

Ürün Yerleştirme

Netflix'in House of Cards dizisinde kullandığı Apple reklamı, ürün yerleştirme yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilmiş başarılı bir uygulama örneği olarak değerlendirilmektedir (Görsel 7). Aynı sahnede dokuz adet Apple cihazının yer alması ve bu cihazların yalnızca iki kişi tarafından kullanılması, markaya ilişkin önemli mesajlar içermektedir.

Görsel 7. House of Cards dizisinde Apple ürün yerleştirme örneği (Lovejoy, 2013, February 5).

Her ne kadar bu sahnede markaya ait çok sayıda ürün dikkat çekici bir biçimde konumlandırılmış gibi görünse de, Apple ürünleri dizinin farklı sahnelerinde de yer almakta ve daha doğal bir şekilde kullanılmaktadır. Böylece dizi karakterlerinin günlük yaşamlarında bu ürünleri tercih ettiği mesajı hedef kitleye aktarılmaktadır.

Ürün yerleştirme uygulamaları (product placement), yöntemin doğası gereği "sessiz reklam" kategorisinde değerlendirilmektedir (Görsel 7). Dolayısıyla uygulamaya konu olan markaların ürün ve hizmetleri doğrudan pazarlanmadığı, övülmediği veya ayrıntılı biçimde tanıtılmadığı için bu yöntem, samimiyet algısı açısından sıklıkla tercih edilen bir pazarlama uygulaması olarak öne çıkmaktadır. İzleyiciler, dizi veya film karakterlerinin kullandığı ürünleri bilinçdışı düzeyde zihinlerine kaydetmekte ve söz konusu ürünlere aşinalık geliştirmektedir. Bunun yanı sıra, bazı durumlarda izleyicilerin sevdikleri karakterlerle özdeşleştirdikleri ürünleri satın alma eğilimi gösterdikleri de görülmektedir.

Stratejik Marka Ortaklıkları

Netflix, bazı markalarla yürüttüğü stratejik ortaklıklar aracılığıyla klasik ürün yerleştirme modelinin ötesine geçmekte ve markaları içerik ile izleyici deneyimiyle bütünleştirmektedir. Bu duruma örnek olarak, Anheuser-Busch InBev ile gerçekleştirilen küresel iş birliği gösterilebilir (Görsel 8). Söz konusu iş birliği; bira markalarının Netflix içerikleriyle ortak kampanyalara dahil edilmesini, sınırlı sayıda üretilen özel ambalajların piyasaya sürülmesini, dijital promosyon faaliyetlerini ve canlı etkinlikler üzerinden gerçekleştirilen entegrasyonları içeren çok yönlü uygulamalardan oluşmaktadır (Business Wire, 2025).

Bu sayede markalar yalnızca içeriklerde görünür olmakla kalmamakta, aynı zamanda izleyicilerin içeriklerle kurduğu bağ üzerinden doğrudan etkileşim kurma fırsatı elde etmektedir. Netflix ise platform kimliği çerçevesinde markalara; kültürel anlar, izleyici bağlılığı ve içerik tüketimiyle kurduğu güçlü ilişkiler üzerinden değer üretme imkânı sunmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde izleyici yalnızca içerik tüketen bir konumda kalmamakta, aynı zamanda markalarla bütünleşen bir deneyimin parçası hâline gelmektedir. Böylece stratejik marka ortaklıkları, Netflix'in reklam ve pazarlama alanındaki yenilikçi yönünü güçlendirmekte ve markaların küresel ölçekte değer yaratma süreçlerine katkı sağlamaktadır. Özetle bu yaklaşım, Netflix'in dizi ve filmleri yalnızca birer içerik olarak değil, aynı zamanda marka iş birliklerinin gerçekleştirilebildiği bir platform olarak konumlandığını göstermektedir.

Görsel 8. AB InBev x Netflix işbirliği: Stratejik marka ortaklığı örneği (Beverage Industry, 2025, September 23).

Türkiye'ye Özgü Orijinal İçerikler ve Kültürel Temsiller

Netflix'in Türkiye pazarına yönelik ürettiği orijinal diziler, platformun yerel izleyiciyle kurduğu bağı ve kültürel uyum stratejisini ortaya koymaktadır. *Atiye*, *Aşk 101* ve diğer yerel yapımlar, yalnızca Türkiye'de popülerlik kazanmakla kalmamakta; aynı zamanda yerel kültürel öğeleri küresel izleyiciye aktarma işlevi de görmektedir.

Bu dizilerin görselleri incelendiğinde, afişler ve karakter görselleri üzerinden kapsamlı değerlendirmeler yapmak mümkündür. Özellikle mekân ve şehir seçimleri, karakterlerin giyim tarzları ve yaşam biçimleri, kullanılan renk paletleri ve tipografik tercihler, yapımların hem estetik hem de kültürel kimliklerini yansıtmaktadır. İstanbul sokaklarına ilişkin detaylar, ev dekorasyonları ve gündelik yaşam pratikleri gibi unsurlar, izleyiciye tanıdık bir atmosfer sunmaktadır. Bununla birlikte söz konusu unsurlar, izleyici ile

içerik arasında kültürel bir bağ kurulmasını da kolaylaştırmaktadır. Böylece Netflix Türkiye orijinalleri, platformun yerelleştirilmiş içerik stratejisini ve kültürel adaptasyon yaklaşımını görünür hâle getirmektedir.

Netflix'in bu yerelleşme stratejisi yalnızca Türkiye ile sınırlı değildir. Platform, farklı ülkelerde ve hatta farklı şehirlerde ürettiği içerikler aracılığıyla benzer bir yaklaşımı uygulamaktadır. Bu doğrultuda Netflix'in küresel konumu değerlendirildiğinde, yerelleşme stratejisini yaygın ve sürdürülebilir bir biçimde kullandığı ve kullanmaya devam ettiği söylenebilir.

Bu bölümde Netflix'in Türkiye orijinalleri görsel örnekler üzerinden değerlendirilecek; dizilerin mekân seçimleri, karakter tasarımları, renk paletleri ve tipografik özellikleri doğrultusunda kültürel temsilleri analiz edilecektir.

Yerel içerik üretimi, Netflix açısından yalnızca belirli bir ülkeye hitap etme veya o ülkenin izleyicisi tarafından olumlu karşılama amacı taşımamaktadır. Aksine bu yaklaşım, platformun küresel stratejisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Çünkü Türkiye gibi kültürel çeşitliliğin yoğun olduğu ülkelerde yerel hikâyeler, izleyicilerle güçlü bağlar kurulmasını sağlamaktadır. İzleyiciler kendi dillerini, mimari unsurlarını, mizah anlayışlarını, aile yapılarını ve tarihsel referanslarını içeriklerde gördüklerinde platformla daha güçlü bir ilişki geliştirebilmektedir.

Bu durum kuramsal açıdan değerlendirildiğinde, Netflix'in algoritmik içerik stratejisinin yerel yapımları bölgesel çekim merkezleri olarak kullanarak abonelik sadakatini artırmayı hedeflediği düşünülebilir. Aynı zamanda bu yerel yapımlar, küresel izleyiciye farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini keşfetme fırsatı sunmaktadır. Böylece yerel içerikler hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde değer üreten stratejik bir araç hâline gelmektedir.

Atiye (The Gift)

Atiye, modern bir kadının hem kendi kökenlerini hem de Anadolu'nun kadim sembollerini takip ettiği bir arayış hikâyesini konu almaktadır. Dizide arkeoloji, mitoloji, aile geçmişi ve gizem unsurları iç içe ilerlemektedir. Yapım, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası bir anlatı yapısı içerisine yerleştirerek yerel olanı evrensel bir düzleme taşımaktadır.

Görsel 9. *Atiye* dizisi afiş görseli (Wikipedia, t.y.).

Afişin merkezinde yer alan kadın karakter, beden dili aracılığıyla hem teslimiyet hem de güç duygusu arasında konumlanan bir duruş sergilemektedir (Görsel 9). Bu ikili görünüm, dizinin temel anlatı eksenlerini oluşturan modern kent yaşamının rasyonel yapısı ile mistik ve kadim Anadolu kültürünün sezgisel boyutu arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.

Afişin arka planında yer alan Göbeklitepe manzarası ise dizinin Türkiye'ye özgü kültürel içeriğini tek bir görsel unsur üzerinden özetlemektedir. Göbeklitepe yalnızca tarihî bir alan olmanın ötesinde, hem bilim dünyasının hem de popüler kültürün yoğun ilgisini çeken ve arkeolojik açıdan sembolik bir değere sahip olan önemli bir kültürel miras unsurudur. Netflix'in bu mekânı afiş tasarımının temel bileşeni olarak kullanması, hikâyenin coğrafi ve kültürel aidiyetini vurgulayan güçlü bir görsel tercih olarak değerlendirilebilir. Bu tercih, izleyiciye anlatının belirli bir kültürel bağlama ve mekânsal kimliğe dayandığı mesajını doğrudan iletmektedir.

Görsel 10. Atiye dizisine ait sahne görüntüsü (Beyazperde, 2020, 20 Ağustos).

Görsel 11. Atiye dizisine ait sahne görüntüsü (Kinorium, t.y.).

Renk paleti ağırlıklı olarak soğuk tonlardan oluşmaktadır. Özellikle gri ve mavi tonlarının hâkim olduğu atmosfer, hikâyenin gizem ve bilinmezlik duygusunu desteklemektedir (Görsel 11). Karakterin kıyafet tercihleri ise modern ve kentli bir kimliği yansıtmaktadır. Bu durum, dizinin temel anlatı eksenlerinden biri olan mistik olan ile modern olan arasında bir köprü kurulmasına katkı sağlamaktadır (Görsel 10). Böylece afiş, izleyiciye hem Türkiye'nin kültürel mirasını hem de dizinin dramatik atmosferini aynı anda hissettirmeyi başarmaktadır.

Bunun yanı sıra cenaze törenleri, Anadolu kadını temsilleri, geleneksel Türk dekorasyon unsurları, kılık kıyafet tercihleri ve gündelik yaşam pratikleri gibi kültürel göstergeler, Netflix'in yerel yapımlarında sıklıkla kullandığı unsurlar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşım, aynı kültürel çevreden gelen izleyiciler açısından tanıdıklık hissi yaratarak platforma yönelik aidiyet ve sadakati güçlendirmektedir. Aynı zamanda küresel izleyicilere farklı kültürleri tanıma, keşfetme ve bu kültürlerle yönelik merak geliştirme fırsatı sunmaktadır. Netflix, söz konusu kültürel unsurları anlatının doğal akışı içerisinde kullanarak bunu izleme deneyimini kesintiye uğratmadan, hatta seyir zevkini zenginleştirerek gerçekleştirmektedir.

Aşk 101

Aşk 101, bir grup lise öğrencisinin hem kendi kimliklerini keşfetme süreçlerini hem de yetişkinlerle kurdukları çatışmalı ilişkiler içerisinde yaşadıkları deneyimleri konu alan bir büyüme hikâyesi anlatmaktadır. Dizinin arka planında Türkiye'ye özgü lise yaşamı, aile baskısı, toplumsal beklentiler ve arkadaşlık ilişkilerinin dönüştürücü gücü gibi temalar yer almaktadır.

Netflix açısından değerlendirildiğinde, *Aşk 101* gibi yapımlar genç izleyici kitlesiyle güçlü bağlar kurmanın etkili araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Gençlik dizileri, sosyal medya platformları aracılığıyla hızla yayılabilen ve geniş kitlelere ulaşabilen içerikler oldukları için platformun görünürlüğüne artırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle söz konusu yapımlar, yalnızca içerik üretimi açısından değil, aynı zamanda Netflix'in marka bilinirliği ve izleyici bağlılığı stratejileri açısından da önemli bir rol üstlenmektedir.

Görsel 12. Aşk 101 dizisi afiş görseli (IMDb, 2020).

Afişin en çarpıcı unsuru, tek renkli ve doygun sarı arka plan kullanımından oluşmaktadır (Görsel 12). Sarı renk, psikoloji literatüründe gençlik, dinamizm ve "acele eden duygular" ile ilişkilendirilmektedir. Bu renk tercihi, dizinin temel ruhunu; hızlı akan ilişkileri, ergenlik dönemine özgü duygusal karmaşayı ve ani duygusal patlamaları açık bir biçimde yansıtmaktadır. Sarı tonun hâkimiyeti, afişin genel algısını neredeyse bir yaz sıcaklığı hissiyle bütünleştirmektedir.

Kıyafet seçimleri modern ve gündelik bir stil üzerine kuruludur: sneaker'lar, kot pantolonlar, tişörtler ve spor elbiseler bu görsel dili oluşturmaktadır. Bu stil tercihleri, Türkiye'deki gençlik kültürünün oldukça tipik bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Karakterlerin bir bank üzerinde birlikte konumlandırılması ise lise arkadaş grubunun hiyerarşisiz, rahat ve birbirine bağlı yapısını temsil etmektedir. Bu yerleşim biçimi, karakterler arasındaki sosyal ilişkinin eşitlikçi ve kolektif doğasını görselleştirmektedir.

Tipografi, kırmızı ve siyahın oluşturduğu bir enerji kontrastı üzerinden kurgulanarak görsel anlatının duygusal tonunu belirleyen temel unsurlardan biri hâline gelmektedir. Kırmızı renk, tutku, öfke ve heyecan gibi yoğun duygusal durumlara doğrudan işaret ederek izleyici üzerinde güçlü bir psikolojik etki yaratmaktadır. Bu yönüyle dikkat çekici ve uyarıcı bir görsel dil oluştururken aynı zamanda dizinin dinamik ve iddialı atmosferini desteklemektedir. Siyah renk ise bu yoğun duygusal alanı dengeleyerek daha dramatik ve kontrollü bir görsel yapı ortaya koymaktadır. Böylece iki renk arasındaki kontrast, yalnızca estetik bir tercih olmanın ötesine geçerek mesajın duygusal derinliğini güçlendiren stratejik bir tasarım unsuruna dönüşmektedir.

Netflix Türkiye Sosyal Medya Kampanyaları

Netflix'in Türkiye'deki sosyal medya dili özellikle meme kültürü, gündelik espriler ve izleyiciyle arkadaşça bir iletişim kuran samimi bir ton üzerine inşa edilmektedir. Bu yaklaşım, platformun küresel stratejisinin yerel kültüre uyarlanmış bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Netflix, içerikleri yalnızca tanıtmakla yetinmemekte; onları kullanıcıların duygusal deneyimleri ve gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendiren küçük dijital anlatılara dönüştürmektedir.

Akademik bir perspektiften bakıldığında, Netflix'in bu yaklaşımında topluluk oluşturma stratejisi ile dijital mizahın bir arada kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda platform, içerik satmak yerine içerikler üzerinden gündelik hayatın çelişkilerini, duygusal durumlarını ve içsel deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu durum, kullanıcıların "bu hesap beni anlıyor" algısını geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Görsel 13. Netflix Türkiye örnek post-1 (Çakıcılar, 2018, 4 Ağustos).

Görsel 14. Netflix Türkiye örnek post-2 (Çakıcılar, 2018, 4 Ağustos).

Görsel 15. Netflix Türkiye örnek post-3 (Çakıcılar, 2018, 4 Ağustos).

Netflix Türkiye'nin sosyal medya dilinin, samimi bir iletişim üzerine kurulu olduğu söylenebilir (Görsel 13, Görsel 14, Görsel 15). Burada amaçlanan, "global bir markanın soğuk, kurumsal" görünme ihtimalini kırıp tamamen yerel internet kültürüyle kaynaşmaktır.

Netflix Türkiye'nin dili, Türk timelinesine göre ayarlanmıştır. Buradaki espriler global template'lerden ziyade Türkiye'de çok sevilen "karşılaştırma memi", "iç ses", "kendiyi dalga geçme" kültürüyle örtüşmektedir. Özetle marka, Türkiye'deki internet kullanıcılarının ritmine uyum sağlamayı amaçlamıştır.

Görsel 16. Netflix Türkiye kampanya görseli-1 (Behance. (t.y.).

Görsel 17. Netflix Türkiye kampanya görseli-2 (Behance. (t.y.).

Gönderide içerik tanıtımı arka planda kalmakta; ön planda ise kullanıcı mentalitesinin içinden geçen bir anı yakalama çabası yer almaktadır (Görsel 17). Bu yaklaşım, Netflix'in yerel stratejisini güçlendiren temel bir anlayışa işaret etmektedir: "Biz seni ve halini biliyoruz." Bu ifade yalnızca bir söylem değil, aynı zamanda bir ilişki kurma biçimi olarak değerlendirilmektedir. Kullanıcı, bu iletişim dili aracılığıyla kendisini "görölmüş" hissetmektedir.

Netflix, küresel bir marka olmasına rağmen yerel sosyal medya iletişimde esnek ve yaratıcı bir yaklaşım benimsemektedir. Örnek olarak, Türkiye'deki dizilerin uluslararası başarısını vurgulamak amacıyla "Atiyemiz 190 ülkede mi? Admin as bayrakları!" (Görsel 17) ve "Bir Başkadır 190 ülkede olmak!" (Görsel 16) gibi paylaşımlar yapılmıştır. Bu sloganlar, hem dizilerin küresel erişimini görünür kılmakta hem de kullanıcıyla samimi bir iletişim dili kurmaktadır. Paylaşımlardaki mizahi ton ve oyunlu ifade biçimi, markanın ciddi bir küresel başarıyı "bizden biri" hissiyle kutlamasına olanak tanımaktadır.

Benzer şekilde, "Aşk 101 olmuş Love 101!" gibi içeriklerde, dizi adının İngilizceye çevrilmesi üzerinden kurulan espri dili, yerel kültürü ve izleyici deneyimini dikkate alan bir iletişim yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu paylaşımlar, Netflix'in hem küresel marka kimliğini korumasına hem de yerel takipçilerle interaktif ve eğlenceli bir bağ kurmasına imkân tanımaktadır.

Akademik açıdan değerlendirildiğinde, bu tür yerelleştirilmiş içerikler, markanın bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde küresel ve yerel stratejileri başarılı bir biçimde harmanladığını göstermektedir. Kullanıcıya yalnızca içerik sunmakla kalmayıp, sosyal medya üzerinden mizahi ve samimi bir deneyim de sunması, marka bağlılığını ve etkileşimi artıran önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Özetle Netflix Türkiye, yerelleştirilmiş internet mizahi aracılığıyla hem markayı kullanıcıya yakınlaştırmakta hem de içerikleri sosyal medya bağlamında kullanılabilir kültürel materyale dönüştürmektedir. Bu durum, platformu Türkiye'de yalnızca bir izleme servisi olmaktan çıkararak aynı zamanda bir kültürel temsil alanı hâline getirmektedir. Bu yaklaşımın süreklilik kazanması, marka etrafında oluşan topluluk hissini daha doğal ve güçlü bir biçimde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Son olarak, tüm bu içerik analizini daha sistematik ve anlaşılır bir biçimde sunmak amacıyla tabloya indirgemek mümkündür (Tablo 1).

Dizi / İçerik	Tür	Mekan ve Şehir Seçimi	Karakter Tasarımı	Renk ve Tipografi Kullanımı	Kültürel Öğeler ve Temsiller
Atiye (The Gift)	Drama / Fantastik	Göbeklitepe ve İstanbul'un tarihi bölgeleri	Modern giyim – mistik sembollerle harmanlanmış karakter estetiği	Canlı, kontrastlı renkler; gizemli tipografi	Anadolu'nun mistik mirası, tarih ve inanç temaları
Aşk 101	Gençlik / Drama	Modern Türk lisesi ve şehir mekânları	Renkli, enerjik kıyafetler; gençlik kültürünü yansıtan jest ve ifadeler	Parlak renk paleti; enerjik yazı tipleri	Gençlik kültürü, özgürlük arayışı, arkadaşlık ilişkileri
Netflix Türkiye Sosyal Medya Kampanyaları	Dijital Pazarlama	Dijital platformlar (Instagram, TikTok)	Yerel mizah anlayışına uygun görseller veriş birlikleri	Dinamik görseller, esprili tipografi	Türk esprisi, gündelik dil, yerel mizah kültürü

Tablo 1. İçerik analizi özet tablo.

Sonuç ve değerlendirme

Bu çalışmada Netflix'in görsel iletişim stratejileri ve sosyal medya kampanyaları incelenmiş; platformun kullanıcıyla kurduğu etkileşimi hem görsel hem de metinsel düzeyde nasıl yapılandırdığı analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, Netflix'in dijital marka deneyimini çok katmanlı bir iletişim stratejisi üzerinden inşa ettiğini göstermektedir.

Görsel analizler kapsamında Netflix'in logo ve arayüz tasarımının minimalist ve kullanıcı odaklı bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Kırmızı ve siyah renk paleti, marka hatırlanabilirliğini güçlendiren temel görsel unsurlar olarak öne çıkarken, içerik başlıklarının görsel hiyerarşi içerisinde düzenlenmesi kullanıcıların dikkatini öncelikli içeriklere yönlendirmektedir. Arayüzde kullanılan banner ve görsel yerleşimler ise hem kullanıcı deneyimini kolaylaştırmakta hem de içeriklerin görünürlüğünü artırmaktadır. Bu bütünsel yapı, kullanıcıların platformda daha uzun süre vakit geçirmesine ve içerik tüketim oranlarının artmasına katkı sağlamaktadır.

Sosyal medya kampanyaları açısından değerlendirildiğinde, Netflix Türkiye'nin yerelleştirilmiş bir iletişim dili benimsediği görülmektedir. "Atiyemiz 190 ülkede mi? Admin as bayrakları!", "Bir Başkadır 190 ülkede olmak!" ve "Aşk 101 olmuş Love 101!" gibi paylaşımlar, markanın izleyiciyle mizahi ve samimi bir iletişim kurduğunu göstermektedir. Bu tür içerikler yalnızca dizilerin uluslararası başarısını görünür kılmakla kalmamakta, aynı zamanda kullanıcı ile marka arasında duygusal bir yakınlık oluşturmaktadır. Paylaşımlarda kullanılan oyunlu ve esprili dil, Netflix'in küresel ölçekte elde ettiği başarıyı yerel bir aidiyet hissiyle sunmasını sağlamaktadır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi (IMC) perspektifinden bakıldığında, Netflix'in stratejisinin global marka kimliğini korurken yerel kullanıcı deneyimini güçlendiren bütüncül bir yapı üzerine kurulu olduğu anlaşılmaktadır. Görsel tasarım, içerik yerleşimi, gizli reklam uygulamaları ve sosyal medya dili birbirleriyle uyumlu biçimde çalışmakta; marka mesajı tüm temas noktalarında tutarlı bir şekilde iletilmektedir. Ayrıca içeriklere doğal biçimde entegre edilen gizli reklam uygulamaları, kullanıcıların reklam algısını kesintiye uğratmadan marka etkileşimi kurmasını sağlamaktadır.

Dijitalleşmenin pazarlama iletişimi üzerindeki etkisi dikkate alındığında, Netflix'in kullanıcı verilerini analiz ederek içerik önerilerini kişiselleştirmesi stratejik bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Kullanıcılara "kişiyeye özel deneyim" sunulması, hem kullanıcı bağlılığını artırmakta hem de markayı rakiplerinden farklılaştırmaktadır (Çakır, 2025). Bu durum, literatürde yer alan rekabet üstünlüğü yaklaşımıyla da örtüşmektedir; çünkü kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi stratejiler, markaya sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi çerçevesinde Netflix'in tüm iletişim kanallarını entegre bir şekilde yönettiği görülmektedir. Görsel tasarım, içerik sunumu, sosyal medya dili ve reklam stratejileri birbirini tamamlayan unsurlar olarak yapılandırılmıştır. Bu bütünlük, markanın hem kullanıcıyla uzun vadeli bir ilişki kurmasını hem de dijital pazarda güçlü bir konum elde etmesini sağlamaktadır.

Araştırma kapsamında ele alınan sorular doğrultusunda elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir:

S1: Netflix'in marka stratejisi dijitalleşme süreciyle birlikte içerik odaklı bir yapıdan kullanıcı deneyimi ve kişiselleştirme odaklı bir yapıya dönüşmüştür. Platform, algoritmik öneri sistemleri ve veri temelli analizler aracılığıyla kullanıcıya özel bir deneyim sunmaktadır.

S2: Bütünleşik Pazarlama İletişimi Netflix'te görsel tasarım, içerik yerleşimi, sosyal medya dili ve gizli reklam stratejilerinin bir arada ve tutarlı biçimde yürütülmesiyle uygulanmaktadır. Tüm temas noktaları ortak bir marka dili oluşturmaktadır.

S3: Görsel tasarım ve sosyal medya dili, marka deneyimini doğrudan etkilemekte; kullanıcıların platformla kurduğu etkileşimi güçlendirerek daha yüksek düzeyde bağlılık oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Hipotezler bağlamında ise:

H1: Netflix'in kullanıcı odaklı arayüz tasarımının marka deneyimini olumlu yönde etkilediği doğrulanmıştır.

H2: Netflix'in yerelleştirilmiş sosyal medya dilinin marka bağlılığını artırdığı tespit edilmiştir.

H3: Görünmez pazarlama stratejilerinin marka algısını güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak bu çalışma, Netflix'in dijital marka stratejisini stratejik pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde ele almıştır. Bulgular, platformun kullanıcı deneyimini merkeze alan görsel tasarım anlayışı, kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve yerelleştirilmiş sosyal medya dili aracılığıyla güçlü bir marka deneyimi oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, dijital platformların yalnızca içerik sağlayıcı değil, aynı zamanda deneyim tasarlayan markalar olduğunu göstermesi açısından literatüre katkı sunmaktadır.

Beyanlar

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı | Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Etik Kurul İzni | Ethics Committee Approval

Bu çalışma için Etik Kurul izni gerekmemektedir.

Üretken Yapay Zekâ Araçları Kullanım Beyanı | Declaration of Use of Generative Artificial Intelligence Tools

Çalışma kapsamında ve makale yazım sürecinde üretken yapay zekâ araçları kullanılmamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı | Conflict of Interest Disclosure

Bu çalışma ile ilgili yazar(lar)ın herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal Destek Beyanı | Financial Support Statement

Bu çalışma herhangi bir kurum, kuruluş veya proje tarafından destek almamıştır.

Kaynaklar

- Akmeşe, B., & Taşcıoğlu, R. (2025). Türkiye'de kamu yayıncılığında gizli siyasal reklam örneği: İcraatın içinden programı üzerine tarihsel bir inceleme. *Anasay*, (32), 288-309. <https://doi.org/10.33404/anasay.1707107>
- Behance. (t.y.). Netflix Made in Turkey Campaign. *Behance*. <https://www.behance.net/gallery/111055157/Netflix-Made-in-Turkey-Campaign>
- Beverage Industry. (2025, September 23). AB InBev, Netflix announce global brand partnership. *Beverage Industry*. <https://www.bevindustry.com/articles/97817-ab-inbev-netflix-announce-global-brand-partnership>
- Beyazperde. (2020, 20 Ağustos). *Atiye'nin ikinci sezonundan ilk görseller geldi! Beyazperde*. <https://www.beyazperde.com/haberler/diziler/haberler-94596/>
- Business Wire. (2025, September 22). AB InBev and Netflix announce global brand partnership. *Business Wire*. <https://www.businesswire.com/news/home/20250922234597/en/AB-InBev-and-Netflix-Announce-Global-Brand-Partnership>
- Çakıcılar, E. (2018, 4 Ağustos). Netflix nasıl popüler oldu? 5 sosyal medya stratejisi. *Pazarlama Türkiye*. <https://pazarlamaturkiye.com/netflix-nasil-bu-kadar-populer-oldu-basarisinin-temelinde-yatan-5-sosyal-medya-stratejisi/>
- Çakır, M. (2025). Tüketicilerin marka tercihlerinde pazarlama iletişim araçlarının rolü: Bir uygulama örneği. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 9(1), 363-378. <https://doi.org/10.29216/ueip.1638707>
- Duran, M. (t.y.). Pazarlama iletişimi ve stratejileri. *Danismend*. <https://www.danismend.com/makale/pazarlama-iletisimi-ve-stratejileri>
- Kotler, P. (2003). Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know. John Wiley & Sons. <https://www.perlego.com/book/2771022/marketing-insights-from-a-to-z-80-concepts-every-manager-needs-to-know-pdf>
- Guru Technologies, Inc. (2025, October 21). What is Strategic Communication? A Comprehensive Guide. *Get Guru*. <https://www.getguru.com/tr/reference/what-is-strategic-communication-definition>
- Haasch, P. (2019, July 6). New Coke is the weirdest pop culture throwback in Stranger Things 3. *Polygon*. <https://www.polygon.com/2019/7/6/20683542/stranger-things-3-new-coke-1985-coca-cola-where-to-buy/>
- IMDb. (2020). *Aşk 101 (2020)*. *IMDb*. <https://www.imdb.com/title/tt10516352/mediaviewer/rm330611713>
- Kinorium. (t.y.). The Gift. *Kinorium*. <https://en.kinorium.com/2040863/gallery/>
- Lovejoy, B. (2013, February 5). Apple product placement reaches new heights in Netflix show 'House of Cards'. *Macrumors*. <https://www.macrumors.com/2013/02/05/apple-product-placement-reaches-new-heights-in-netflix-show-house-of-cards/>
- Netflix. (t.y.). Marka Görselleri. *Netflix*. <https://about.netflix.com/tr/company-assets>
- Seeklogo (t.y.). Netflix Logo PNG Vector. *SeekLogo*. <https://seeklogo.com/vector-logo/256429/netflix>
- Şahin, E. (2018). Sosyal medyada yayınlanan reklamlarda etik sorunsalında gizli reklam uygulamaları. *Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi*, 1(2), 91-108. <https://izlik.org/JA76YT95US>
- Wikipedia. (t.y.). Dosya: Atiye.jpg. *Wikipedia*. https://tr.wikipedia.org/wiki/Atiye_%28dizi%29#/media/Dosya:Atiye.jpg

Yolaç, G., & Demir, N. (2004). Bütünleşik pazarlama iletişimi. *Öneri*, 6(21), 121-127.
<https://doi.org/10.14783/maruoneri.680128>